

(GT13 - Mistérios e desconhecidos em narrativas de jogos)

**O desconhecido na narrativa de jogos:
Reflexão sobre o *uncanny* em NieR Replicant**

Beatriz Denoni Pereira (UNESP)
Sarah Villanova Galvão (UNESP)
Doutorando Rodrigo Dorta Marques (UNESP)

"Sabe, quando eu era mais novo, eu... Eu odiava meus olhos. E agora que estou mais velho, odeio o que meu corpo se tornou. Mas há algo mais. Algo como... orgulho. Sabe? Quer dizer, sem tudo isso... eu não teria me tornado seu amigo."
– Emil.¹

RESUMO

Mistérios e desconhecidos estão presentes em diversas narrativas ao longo da literatura, encontrando solo fértil em jogos de terror. Porém, o *uncanny* não está limitado a esse estilo narrativo. Aqui buscamos analisar esses temas no *RPG NieR Replicant ver.1.22474487139*, mais especificamente na narrativa do personagem Emil e como ela se relaciona com os outros personagens. Neste estudo de caso, buscamos verificar como a introdução de Emil e seu impacto na história se conecta com os conceitos de *uncanny*, da estranheza e do desconhecido. Para tanto, utilizamos o jogo em aproximação com teorias de Freud, histórias mitológicas, como a Medusa, e estudos sobre terror em literatura, além das teorias da área de *game studies*, ou estudo de jogos.

Palavras-chave: desconhecido; narrativa de jogos; psicologia; *uncanny*.

ABSTRACT

Mysteries and the unknown are present in various narratives throughout literature, finding fertile ground in horror games. However, the uncanny is not limited to this narrative style. Here, we aim to analyze these themes in the *RPG NieR Replicant ver.1.22474487139*, focusing specifically on the character Emil, his narrative and how it relates to other characters. In this case study, we seek to examine how the introduction of Emil and his impact on the story connects with the concepts of the uncanny, strangeness, and the unknown. To this end, we approach the game through the lens of Freud's theories, mythological stories such as Medusa, studies on horror in literature, and theories from the field of game studies.

Keywords: Unknown; game narrative; psychology; *uncanny*.

¹ Tradução feita pelos autores do original em inglês: "You know, when I was young, I...I hated my eyes. And now that I'm older, I hate what my body has become. But there's something else there now. Something like...pride. You know? I mean, without all this...I couldn't have become your friend." — Emil para NieR, Kainé e Weiss

INTRODUÇÃO

A inquietação pode ser compreendida por todo o gênero humano. Existem inúmeros estudos a respeito do medo, do desconforto, do que nos causa estranheza e do desconhecido. Nas narrativas de jogos, estes elementos não se limitam apenas a *videogames* de terror, sempre muito populares pelas reações que proporcionam. Hoje, o gênero, do horror, foi obscurecido por jogos sem grandes narrativas, apenas inundados com *jumpscares*, que é a estratégia de sustos repentinos para conseguir uma reação rápida e barata do jogador, em detrimento de construção da atmosfera, estética e narrativa.

Mas ainda existem muitos jogos, cujo foco nem mesmo é o terror, capazes de incitar sentimentos de medo e desconforto através de construção narrativa e atmosférica, como é o caso do popular jogo de RPG, *NieR Replicant ver.1.22474487139*.

Para melhor compreensão do leitor sobre os temas aqui analisados, faz-se necessário uma breve exposição da história do jogo.

A versão inicial de *NieR Replicant* foi lançada em 22 de abril de 2010. No ocidente, o jogo recebeu o nome de *NieR Gestalt*, conservando no oriente o nome original de *NieR Replicant*. Quem jogasse no Japão, conheceria Nier, o protagonista, como um jovem órfão que tenta fazer de tudo para garantir uma boa vida para sua irmã mais nova. Já aqueles que jogaram nos Estados Unidos, conheceram Nier como um guerreiro cansado por batalhas e que quer proteger sua filha a qualquer custo.

Em 2021, foi lançada uma versão com gráficos e mecânicas atualizadas, que recebe o nome de *NieR Replicant ver.1.22474487139...* Além disso, a história foi unificada para um lançamento mundial e o protagonista é agora o irmão mais velho ao invés do pai. Por uma questão de simplicidade, iremos levar em consideração a versão lançada em 2021, que unifica a narrativa entre as duas versões do jogo já produzidas, além de expandir a história e o universo do mesmo.

O mundo de *NieR Replicant* se encontra infestado por *Shades*, criaturas que podem

ser do tamanho de crianças pequenas até aberrações gigantescas. Como é característico do gênero de *Role Playing Games (RPG)*, a eliminação desses inimigos é necessária para melhorar as habilidades do protagonista, adquirir novas armas, aumentar a experiência, entre outros aspectos. Apenas em alguns momentos da história, personagens secundários como Emil e o livro Weiss, questionam a natureza dessas criaturas e do por que se faz necessário matá-las.

Ao decorrer da história, essas “regras”, típicas de *RPGs*, são contestadas com maestria, subvertendo o jogo, que agora não é apenas um desafio para testar as habilidades do jogador, mas sim uma forma de levá-lo a um questionamento moral, colocando em cheque suas ações dentro daquele mundo e as implicações da verdadeira natureza da narrativa ali contada.

Para isso, o jogo também se utiliza de personagens secundários e antagonistas extremamente bem construídos e complexos, cada qual com seus objetivos, histórias e angústias.

Para o presente artigo, iremos focar no personagem secundário Emil, sua aparição na história, a ambientação de sua casa e sua relação, tanto física como metafórica, com as ideias de “estranheza” ou *uncanny* presentes em Freud, além de outras teorias psicológicas e literárias, sobre o horror e o desconhecido, neste caso, o desconhecimento de si mesmo.

A MANSÃO

A mansão onde mora o personagem Emil, está localizada nas Planícies Sul (*Southern Plains*), acessada através dos Portões Sul (*Southern Gates*) da Vila onde mora o protagonista, Nier. Segundo o livro oficial “*NieR Replicant ver.1.22474487139... Project Gestalt Recollections - File 01*”:

A mansão era uma construção de pedra, grande e resistente, mas terrivelmente desgastada. Sua arquitetura elaborada fazia sua idade se destacar ainda mais; a tinta no portão de metal estava descascando, e tinha uma leve presença de ferrugem.

(EISHIMA, 2021, p. 207, tradução nossa)

A mansão até o momento era uma localidade inacessível do mapa, algo que aumenta a curiosidade do jogador. É através da irmã do protagonista, Yonah, que conseguimos acessar a casa. Yonah relata a Nier que começou a receber algumas cartas de alguém que mora na mansão, e esse alguém estaria pedindo ajuda. Como ela mesma não pode sair por conta de sua doença, pede ao irmão para ajudar seu amigo. Nier concorda, mas com sentimento de desconfiança e com intenções de investigar a casa para descobrir o que se passa ali.

A ambientação, nessa parte, se diferencia radicalmente do restante do jogo. Começando pela diferença de atmosfera: as cores perdem sua saturação, deixando todo o ambiente monocromático. Ao entrar na casa, a câmera do jogo também muda, passando de uma câmera em terceira pessoa, um padrão bem conhecido e comum em diferentes jogos, para um de câmera fixa, estilo usado pelo jogo *Alone in the Dark*, de 1992 e popularizado através do primeiro jogo da franquia *Resident Evil*, lançado em 1996. Ambos são jogos de *survival horror*, um subgênero de jogos de ação com elementos de terror.

A visão do jogador agora se posiciona como uma “câmera de segurança”, fixa em um ponto da casa, enquanto o jogador controla o personagem no ambiente. Essa visualidade pode proporcionar um aumento de tensão, pois, diferente de uma câmera em terceira pessoa, não é possível movê-la livremente para ver o local. Além disso, a sensação oferecida pelo enquadramento é a de se estar observando o protagonista como alguém de fora, em uma posição escondida, quase como se o estivéssemos espionando. O jogador fica à mercê do posicionamento da câmera, que muitas vezes não o favorece, impossibilitando enxergar ao redor de esquinas ou através de portas. Adiciona-se a isso o fato de que estamos em um ambiente novo e desconhecido, cuja ambientação sugere ao jogador que não deveria estar ali.

O sentimento de desconforto também é acentuado pelo personagem que recebe os protagonistas, que se diz ser o mordomo da mansão. Mordomo este que, na verdade, é um robô ou androide, remanescente da obra mencionada pelo próprio Freud, “*The Sandman*”, ao falar sobre o conceito de *uncanny*, em seu trabalho “*The Uncanny*”, de 1919. No conto “*The*

Sandman”, escrito por E. T. W. Hoffmann, a personagem chamada Olympia, da qual o personagem Nathaniel se enamora, é na verdade, uma autômata, parte de um experimento científico. Aqui o mordomo, chamado Sebastian, é descrito no livro como:

[...] completamente sem emoção. Ele não mostrou nenhuma reação com a presença de Nier, Weiss, e Kainé quando estes passaram pelo portão. Parte dele (Nier) imaginou se esse homem na verdade não seria **algum tipo de estátua em vez de um ser humano**. (EISHIMA, 2021, p. 208, tradução nossa)

Entretanto, diferentemente da história de *“The Sandman”*, aqui o protagonista consegue discernir exatamente o quê o deixa desconfortável: a falta de emoção do mordomo, seus movimentos rígidos e artificiais e, em um gesto de auto consciência, o fato de não conseguir dizer o que motiva seu sentimento de inquietação em relação à casa. Entretanto, é interessante notar que Weiss, o livro mágico que acompanha o protagonista, imediatamente tem uma reação hostil ao lugar, achando-o assombrado, aumentando a sensação de que algo ali está profundamente errado, já que até mesmo o membro mais calmo e sábio da equipe está aterrorizado.

Dentro da casa encontramos algumas portas marcadas, são elas: *Moon, Darkness, Stars* e *Light* (Lua, Escuridão, Estrelas e Luz, respectivamente). Para este artigo focaremos somente na primeira delas.

Atrás da porta de Lua, é onde encontramos Emil, um garoto jovem que aparenta ter por volta de 10 anos de idade. Ele usa uma roupa anacrônica, remanescente do final do século XVIII, e uma venda branca cobre seus olhos.

Emil explica ao seu visitante o motivo da venda: tudo o que vive se transforma em pedra sob seu olhar. Essa habilidade de petrificação é o motivo pelo qual ele vive sozinho na imensa casa, apenas com o seu mordomo, e nunca tira a venda de seus olhos na presença de ninguém. A habilidade de Emil é a mesma da criatura mitológica Medusa, que traz a morte apenas com o olhar, o que gera uma relação com a demarcação da sala onde ele estava: a Lua.

Em algumas mitologias, a Lua pode ser associada à morte. Na mitologia egípcia, Osíris era frequentemente visto como o grande Touro da Lua chamado Apis, que carregava os

mortos para o submundo. Osíris também era conhecido como o Touro-do-Céu, aquele que carregaria os mortos até o submundo, se certificando de que eles renasceriam, assim como a lua. (HARRIS, p.8) A Lua pode ser interpretada como símbolo de morte e renascimento a cada ciclo, o que também acontece com o personagem ao longo da história principal do jogo.

A roupa antiga, a casa em preto e branco e algumas estátuas humanas no jardim, parecem nos sugerir que aquele lugar está parado no tempo. As estátuas mostram movimento e ação interrompidas, com rostos marcados pelo terror, e fixam para sempre o momento em que Emil olhou-as pela primeira e última vez.

A atmosfera de tensão, medo e desconforto não muda, pois a música que toca durante toda a parte da mansão, amplia a sensação de inquietação e medo. A música chamada "*The Ultimate Weapon*", aqui é tocada em uma versão vocal, sem instrumentos. As vozes cantam uma melodia fúnebre, nos trazendo pesar e tristeza. A música não possui tradução, pois todas as canções do jogo foram feitas usando uma língua artificial, com o objetivo de retratar uma cultura e um passado perdidos, longe da nossa compreensão.

E apesar de ter todos esses temas de *uncanny* na história de Emil, ela ainda assim não é uma narrativa de terror, e sim de compaixão. Pois aqui o foco está na tristeza, angústia, e uma vida de sofrimento para toda a eternidade. Talvez possamos dizer que isso também inverte a lógica de jogos do gênero terror/horror, que colocam a "entidade" como o maligno e o desconhecido, mas que aqui se faz conhecer. Emil nunca chega a ser um inimigo para o protagonista e, de certa forma, nem mesmo os *Shades*. A princípio, eles são um desafio a se vencer, em batalhas que levam tempo e exigem habilidade do jogador. Porém, em *runs* subsequentes do jogo, vemos que eles, na verdade, possuem histórias trágicas, desejos e medos, assim como o protagonista. Isso faz o jogador perceber que não há pessoas "más" realmente, apenas pessoas que estão em lados opostos, acreditando que seu é o correto.

Emil se encontra impossibilitado de ter relações sociais com outras pessoas, pelo medo de acidentalmente petrificá-las. O "outro", porém, faz parte da nossa compreensão de mundo. Emil, entretanto, nunca pode ser visto por aqueles ao seu redor sem que ele próprio se prive de sua visão. Diferentemente da Medusa, Emil decide encerrar dentro de si mesmo o

poder que tem, se culpando por ter petrificado outros, provavelmente por acidente, já que não passa de uma criança, e não culpando aqueles responsáveis pela sua condição. (DIEDRICH, 2022, p. 128)

Podemos analisar a venda também como um desconhecimento de si mesmo. Emil não consegue encarar o mundo ao seu redor e não consegue encarar o passado, pois nem se lembra dele. Não consegue ver o reflexo de suas ações e existência devido ao seu isolamento e à auto censura. Emil se nega a possibilidade de ver o mundo para que os outros possam viver.

Aqui é importante realçar que, apesar do desconhecido e desconforto serem emoções fortes relacionadas à ambientação da mansão, a partir do momento que o jogador vê Emil pela primeira vez, tais noções não são aplicadas a ele. Ainda há dúvidas e desconfianças, afinal, o que uma criança está fazendo morando naquela casa enorme, suja e perigosa com um mordomo que não se comporta como humano? Certamente deve haver algo de errado. Mas apesar de o mundo ao seu redor ser sombrio e não receptivo, Emil é um menino doce e gentil, disposto a ajudar imediatamente quando descobre o motivo do protagonista estar ali, e acima de tudo, solitário. O fato de ele aparentar ter uma idade próxima a do protagonista também faz com que o jogador se sinta mais inclinado a confiar nele.

Emil diz que não foi ele que escreveu as cartas com pedidos de ajuda, e deduz que, como só há ele e o mordomo vivendo na casa, deve ter sido o mordomo.

Quando o jogador finalmente encontra a outra “pessoa” que mora na casa, primeiro leva um susto ao se deparar com sua face imóvel, associado-o com um manequim ou boneco. Ali é revelado que Sebastian, com seus trejeitos estranhos e robóticos havia pedido socorro através de cartas, para que alguém ajudasse seu “Mestre Emil” e curasse seus olhos. Novamente o jogador é confrontado com uma subversão na narrativa de terror. Temos ali um ser, que já confirmamos que não é humano, com todas as suas estranhezas e peculiaridades, agindo de maneira completamente humana, demonstrando empatia e buscando ajuda em prol de alguém querido. Embora para conseguir isso ele tenha recorrido a meios pouco convencionais, justamente por talvez não saber, ou entender, qual seria o comportamento

mais adequado. De pronto toda a atmosfera do *uncanny* é diminuída, apesar de a estranheza permanecer, e se torna mais compreensível, pois a causa de toda a situação revela-se muito mais humana. E o jogador, imerso na história, por alguns momentos para de questionar.

É revelado que a cura para os olhos de Emil talvez se encontre na biblioteca da casa, guardada por um livro mágico muito parecido com Weiss e que não permite que ninguém se aproxime. Após o grupo, com a ajuda de Kainé e Emil, derrotar o velho texto, conseguem ler alguns fragmentos de palavras nas páginas do livro, dentre elas distinguem “petrificação” e assumem que precisam decifrar essa linguagem antiga que ninguém tem acesso para poderem ajudar o garoto. O mordomo fica extasiado com esse desenvolvimento, e promete fazer o que for necessário para decifrar o texto.

Um menino com poderes vivendo em uma mansão antiga e isolada somente com um mordomo estranho como companhia. Impossibilitado de acessar os conhecimentos de sua própria casa até a chegada de estranhos que se dispõem a ajudá-lo. Toda a jornada desse garoto solitário até esse ponto do jogo é cercada de mistérios, inclusive para ele próprio. O conhecimento que poderia ajudá-lo estava dentro de sua própria casa o tempo todo, mas sem a ajuda necessária ele nunca conseguiu acessá-lo, assim como nunca conseguiu encarar seu passado ou formar laços duradouros com outras pessoas. O medo de si próprio e do que seus poderes podem infligir a outros é um constante traço de personalidade que pesa sobre os ombros de Emil, impedindo-o de ter o autoconhecimento, de ultrapassar as barreiras do desconhecido e alcançar a verdade. Pelo menos até aquele momento.

Assim termina a introdução de Emil na história de *Nier Replicant*. Como jogadores, somos deixados com muitas dúvidas, mas a única certeza que temos ao sair daquela mansão é que Emil é humano como qualquer outro. Portanto, o desconhecido passa a não ser associado a ele como pessoa, e sim com a situação na qual ele se encontra. Tais segredos só serão revelados ao protagonista na segunda parte do jogo, após enfrentar uma perda pessoal que o muda profundamente, tornando-o mais cínico e movido por vingança. Só então o passado de Emil vem à tona.

A PSICOLOGIA E DESCONHECIMENTO DO “EU” NO PERSONAGEM EMIL

A próxima vez que o jogador encontra Emil é cinco anos depois. O protagonista é novamente chamado à mansão por meio de cartas, com a informação de que avanços foram feitos na tradução dos textos com a cura para a petrificação. A mansão continua exatamente igual, e surpreendentemente, Emil também. Após cinco anos o protagonista cresceu, porém Emil continua com a aparência de um garoto. Quando questionado sobre isso ele desconversa dizendo “Eu sempre fui assim”, o que relembra o jogador dos muitos mistérios sem resposta que cercam aquela criança.

Sebastian conseguiu decifrar boa parte do texto encontrado na biblioteca, revelando a existência de uma construção antiga abaixo da casa, onde eram realizados experimentos há muito tempo atrás. Com a ajuda dessas traduções, o grupo encontra a entrada para o laboratório secreto: logo abaixo da fonte no jardim, onde várias estátuas de pessoas paralisadas continuam a existir, completamente travadas no tempo.

Ao entrar no laboratório a câmera novamente muda. Ali não estamos mais com as perspectivas de jogos de terror, as cores voltam, mas a percepção se afasta, oferecendo uma visão geral do ambiente, fazendo-o parecer um labirinto e, ao mesmo tempo enfatizando que o jogador se encontra em um ambiente subterrâneo, já que tudo é visto de cima para baixo, em um ponto de vista isométrico.

Ali Nier, Emil e Weiss aos poucos vão descobrindo relatos perdidos do que aconteceu naquele local, qual era o seu propósito e porque foi abandonado.

O mundo de *Nier Replicant* é pós-apocalíptico. Desde o início, o jogador tem contato com textos do passado que não consegue ler, inimigos como os *Shades* que não consegue entender, vestígios de uma civilização avançada que agora está em ruínas. Apesar disso, a existência de magia nunca é negada. Weiss foi introduzido próximo ao início da aventura, sendo um livro flutuante e falante capaz de lançar poderosos ataques mágicos que possibilitam Nier lutar contra oponentes. Kainé também consegue usufruir de magia, assim como os *Shades*, e Emil.

Toda essa construção de mundo prévia oferece ao jogador uma ambientação que segue determinadas regras e que delimita o que é possível ou não na realidade do jogo. A construção de mundo, além da história, é o que faz um jogo parecer real, é o que faz o jogador sentir-se parte da experiência e acreditar naquilo como algo que realmente aconteceu dentro da realidade fictícia. É o que chamamos de **suspensão da descrença**, ou talvez **crença secundária**.

Esses são termos tradicionalmente aplicados na literatura, no teatro, e no cinema, embora também possam ser considerados nos *videogames*. Sua origem remonta ao poeta e filósofo Samuel Taylor Coleridge em 1817, e sugere que se um escritor pudesse infundir um "interesse humano e uma aparência de verdade" em um conto fantástico, o leitor suspenderia o julgamento sobre a implausibilidade da narrativa.

Há divergências, entretanto, sobre o termo "suspensão da descrença". J. R. R. Tolkien, por exemplo, desafia este conceito em seu ensaio "*On Fairy-Stories*", escolhendo em vez disso o paradigma de "crença secundária" baseada na consistência interna da realidade. Tolkien diz que, para que a narrativa funcione, o leitor deve acreditar que o que lê é verdade dentro da realidade secundária do mundo ficcional. Ao focar na criação de um mundo fictício internamente consistente, o autor torna possível a crença secundária. A suspensão da descrença só seria necessária quando a obra falhou em criar uma crença secundária, e a partir desse ponto, o feitiço é quebrado e o leitor deixa de estar imerso na história, assim deve fazer um esforço consciente para suspender sua descrença ou então desistir inteiramente dela. (TOLKIEN, 1983, p. 114)

No escopo dos *videogames*, essa ideia de crença secundária também pode ser ilustrada pela noção do Círculo Mágico. O termo se origina no clássico texto "*Homo Ludens*", escrito por Johan Huizinga, onde é defendido que o jogo é promovido em um tempo e local separados da realidade:

Todo jogo se processa e existe no interior de um campo previamente delimitado, de maneira material ou imaginária, deliberada ou espontânea. Tal como não há diferença formal entre o jogo e o culto, do mesmo modo o "lugar sagrado" não pode ser formalmente distinguido do terreno de jogo. A arena, a mesa de jogo, o círculo mágico, o templo, o palco, a tela, o campo de tênis, o tribunal etc., têm todos a

forma e a função de terrenos de jogo, isto é, lugares proibidos, isolados, fechados, sagrados, em cujo interior se respeitam determinadas regras. Todos eles são mundos temporários dentro do mundo habitual, dedicados à prática de uma atividade especial (HUIZINGA, 2014, p. 13).

Dessa forma, quando o jogador descobre o passado de Emil, a noção de uma realidade secundária se mantém. Experimentos foram realizados pela antiga civilização humana através do uso de magia, que teve como resultado armas de poder descomunal. O *uncanny* e o desconhecido são agora redirecionados para essa civilização, para suas práticas desumanas e desesperadas pela sobrevivência. E Emil torna-se uma vítima, pois ali descobrimos que ele e sua irmã gêmea, Halua, foram o resultado de tais experimentos. Eles não são humanos normais, mas sim armas criadas pela humanidade em um momento final de desespero, que é pouco revelado no jogo em si e não cabe no atual artigo.

Emil era conhecido como experimento N. 7 e foi criado para conter sua irmã, chamada de N. 6, quando ela saiu do controle e se voltou contra seus próprios criadores. Por esse motivo Emil é capaz de petrificar qualquer coisa que vive e por isso somente ele foi capaz de parar o monstro que sua irmã havia se tornado.

Após encontrar muitos fragmentos abandonados pelos cientistas narrando esse processo, Emil finalmente recupera sua memória, que esteve enterrada por mais de mil anos.

Ao rever sua irmã pela primeira vez depois de tanto tempo, ele precisa confrontar essa verdade de uma vez por todas, aceitar que, apesar de ser humano, ele também foi criado para matar, aceitar que apesar de ser somente uma criança, isso não o afastou do sofrimento. E a despeito de amar sua irmã com todo o coração, agora deve matá-la, pois a petrificação que a manteve presa ali por tanto tempo está fraca e ela se liberta.

As percepções de *uncanny* de Freud e sua relação com o duplo (seja ele o *doppelgänger*, o reflexo, a sombra) aparecem também em *Nier Replicant*. Aqui, há irmãos gêmeos e personagens que criam um duplo de si mesmos. Segundo a narrativa do jogo, todos os personagens que conhecemos, são clones, chamados *Replicants*, criados a partir de seus originais humanos para servirem como receptáculo de suas almas, que perderam seus corpos devido à epidemia que atingiu toda a humanidade.

Com base no duplo e em Freud, temos que:

[...] o medo psicológico inerente do duplo é baseado na noção de que ‘alguém se torna coproprietário do conhecimento, emoções e experiência do outro... uma pessoa pode se identificar com outra e assim se tornar insegura de seu verdadeiro eu; ou pode substituir o eu do outro pelo seu próprio. O eu pode, assim, ser duplicado, dividido e trocado. (CHIEFFALO, 2011 p. 8)

Após as revelações sobre o passado de Emil, temos uma dolorosa luta entre o menino e sua irmã gêmea. Nesse pedaço do jogo, ouvimos como trilha sonora a música “*Emil’s Sacrifice*”, única música do jogo a ser cantada por uma criança. Os vocais passam a sensação de inocência, além de tristeza e sofrimento desproporcionais para um garoto, que agora precisa sacrificar seu corpo para derrotar a própria irmã.

Esse acontecimento tão profundo e difícil para uma criança é marcado pela mudança total do corpo de Emil, que agora não é mais um garoto humano, mas um ser mágico, uma espécie de esqueleto, com poderes que nem mesmo ele compreende. Entretanto, agora ele pode olhar para o mundo ao seu redor, sem petrificá-lo. De uma maneira um tanto cruel, ao retirar o corpo comum de Emil, sua capacidade de encarar outras pessoas foi devolvida.

Desse modo, todo o *uncanny* que Emil sempre sentiu com relação a si mesmo é externalizado. Sua aparência humana é destruída, sua irmã morta. Mesmo que ele saia da mansão, todos o verão como um monstro, algo que ele sempre temeu se tornar. Apesar disso, o protagonista o consola, compreende o tamanho do seu sacrifício e o luto pela morte de alguém querido. A partir dali, Emil começa a fazer parte da equipe que acompanha o protagonista, pois aquela é a única família que lhe resta e que realmente o aceita como é, independente de seu passado ou aparência.

CONCLUSÃO

Através de Emil, vemos como o *uncanny* e o desconhecido podem ser utilizados para introduzir um personagem, cercá-lo de mistério e medo, e ainda assim torná-lo tão humano, frágil e compreensível. Ao mostrar como Emil supera dificuldades tão astronômicas,

sentimos empatia por ele, e realmente esperamos que sua vida, daqui para frente, seja repleta de bons momentos em companhia daqueles que o aceitam da maneira como ele é. Assim, fica explícito como narrativas de jogos podem tratar de assuntos profundos, discutindo questões da nossa sociedade, mesmo que em um mundo fantasioso, através da suspensão da descrença (ou crença secundária) e do círculo mágico, que permite a existência de uma realidade consistente inerente ao jogo, capaz de ser imergida e compreendida.

A análise do *uncanny* está presente não somente na narrativa de Emil, mas também durante toda a revelação da verdade desse mundo: a existência dos *Replicants*, a verdade sobre os *Shades* e questões profundas sobre o que significa ser humano. Temática também tratada no jogo sequência: *NieR Automata*, que se passa milênios no futuro e lida com Androids lutando contra Formas de Vida Mecânica pela sobrevivência humana. Os jogos de Yoko Taro possuem histórias complexas, que tratam de aspectos filosóficos e sociológicos que repercutem na humanidade há milênios, e, portanto, são uma fonte de pesquisa fértil que pretendemos continuar a investigar no futuro.

REFERÊNCIAS

CHIEFFALO, Antony Conrad. Poe, Lovecraft, and “The Uncanny”: The Horror of the Self
Disponível em:

<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53857216/ChieffaloPoeLovecraftandtheUncannyTheHorroroftheSelf-libre.pdf?1500030575=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPoe_Lovecraft_and_The_Uncanny_The_Horror.pdf&Expires=1744552698&Signature=FswTYPzPKZ0l22pyHNsQ3J6qTQcs7w-B~nSCq7CacD-Lpi86qvbfl1Jj-4MsxzcjMMX9Mx0Qew0DDDDTdvPn6IVfZfRZnwK84V2OwMI657L4vPPlI9tllDu7yWLyLw228ySKoKYvyDMZcXDMEWBZgSQjf-VKa4tqsP6xVgv1dsH2aotEEocL9Gn9aFziRDjEAkwi-JECFvtH40LLnx74CWT4wcdzGRtQqMOQ5Re4VMwctUyB5GnDli~qW1w9Hvh57wrjXVimz68hbsdYzLTp2ppy7N2QINW~5UDPTzVZSwF8yU3Q4eYO~reh6i2fSnbHPGRkXfRWQ-6QIEEXmoMEXEgw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA>. Acesso em: <17/01/2025>.

DIEDRICH, Bruna. "São aqueles que não olham que viram pedra": Medusa e as

(re)interpretações do feminino. Disponível em:

<<https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/10204>> Acesso em: <17/01/2025>.

EISHIMA, Jun. *NieR Replicant ver.1.22474487139... Project Gestalt Recollections - File 01*.

Cidade da publicação: Square Enix Books, 2021.

FASHION HISTORY TIMELINE. Disponível em <<https://fashionhistory.fitnyc.edu/>>

Acesso em: <25/02/2025>.

FREUD, Sigmund. The Uncanny. Disponível em:

<https://www.sas.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Freud_Uncanny.pdf> Acesso em:

<17/01/2025>.

HARRIS, Angela Kay. Life, Death and the Moon: The significance of bulls and demons in Mesopotamian mythology - Angela Kay Harris - American Military University (APUS)

Disponível em: <https://www.academia.edu/1433290/Life_Death_and_the_Moon> Acesso em: <12/02/2025>.

HOFFMANN, Ernst Theodor Amadeus Wilhelm. *The Sandman*, 1816.

HUIZINGA, Johan. *Homo Ludens: O jogo como elemento da cultura*. Tradução João Paulo Monteiro. São Paulo : Perspectiva. 2014.

TOLKIEN, J. R. R. "On Fairy-Stories". *The Monsters and the Critics and Other Essays*, George Allen & Unwin, 1983, pp. 109–61.

Como citar este texto:

PEREIRA, Beatriz; GALVÃO, Sarah V.; MARQUES, Rodrigo D. O desconhecido na narrativa de jogos: Reflexão sobre o uncanny em NieR Replicant. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-14.